

9. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. – 133 с.

10. «Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКБК по мониторингу состояния и анализу ситуации», изданный Научно-информационным центром МКБК в Ташкенте в 2015 год.

Rapiqov B.¹, Mutavaliyev M.², Jo‘raboyeva D.³

^{1,3}Namangan davlat universiteti, ²Namangan viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi, Namangan, O‘zbekiston, E-mail:barkamol_rapiqov@mail.ru, mutavaliyev72@mail.ru, dildorajoraboyeva7@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232313>

SIRDARYO OQIMINING SUV OMBORLARI TA’SIRIDA O’ZGARISHINI BAHOLASH

Annotatsiya. Mazkur maqola Markaziy Osiyoda transchegaraviy ahamiyatga ega bo‘lgan Sirdaryo oqimining To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlari ta’sirida o‘zgarishini baholash masalalariga bag‘ishlangan. Amalga oshirilgan gidrologik tahlillar daryoning Farg‘ona vodiysidagi qismi uchun tegishli bo‘lib, ishda Sirdaryo-Kal gidrologik postida 1935-2025 yillarda kuzatilgan suv sarfi ma‘lumotlaridan foydalanildi. Bundan tashqari tadqiqotda iqlim o‘zgarishi sharoitida Sirdaryo havzasi suv resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish bo‘yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Sirdaryo, daryo oqimi, To‘xtag‘ul suv omborlari, Andijon suv ombori, gidrologik o‘zgarishlar, baholash.

Рапиков Б.¹, Мутавалиев М.², Журабоева Д.³

^{1,3}Наманганский государственный университет, ²Наманганское областное управление гидрометеорологии, Наманган, Узбекистан, E-mail:barkamol_rapiqov@mail.ru, mutavaliyev72@mail.ru, dildorajoraboyeva7@gmail.com

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА РЕКИ СЫРДАРЬИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОДОХРАНИЛИЩ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оценки изменения стока реки Сырдарья, имеющей трансграничное значение в Центральной Азии, под влиянием Токтогульского и Андижанского водохранилищ. Проведённые гидрологические анализы относятся к участку реки в пределах Ферганской долины, в работе использованы данные о расходе воды, наблюдавшиеся на гидрологическом посту Сырдарья-Кал за период 1935–2025 гг. Кроме того, в исследовании разработаны соответствующие рекомендации по эффективной организации использования водных ресурсов бассейна Сырдарья в условиях изменения климата.

Ключевые слова: Сырдарья, стока реки, Токтогульское водохранилище, Андижанское водохранилище, гидрологические изменения, оценка.

Rapikov B.¹, Mutavaliyev M.², Juraboyeva D.³

^{1,3}Namangan State University, ²Namangan Regional Hydrometeorology Department, Namangan, Uzbekistan, E-mail:barkamol_rapiqov@mail.ru, mutavaliyev72@mail.ru, dildorajoraboyeva7@gmail.com

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE SYRDARYA RIVER FLOW UNDER THE INFLUENCE OF RESERVOIRS

Abstract. This article is devoted to assessing changes in the flow of the Syrdarya river, which has transboundary significance in Central Asia, under the influence of the Toktogul and Andijan reservoirs. The conducted hydrological analyses focus on the section of the river within the Fergana valley, using water discharge data observed at the Syrdarya-Kal hydrological station for the period 1935–2025. In addition, the study develops relevant recommendations for the efficient management of water resources in the Syrdarya basin under conditions of climate change.

Keywords: Syrdarya, river flow, Toktogul reservoir, Andijan reservoir, hydrological changes, assessment.

Kirish. Bugungi kunda Sirdaryo havzasi Markaziy Osiyoning eng murakkab va antropogen jihatdan ko‘p o‘zgartirilgan gidrologik tizimlaridan biri bo‘lib, uning oqim rejimi tabiiy omillar bilan bir qatorda yirik suv omborlari orqali sun‘iy ravishda boshqariladi hamda tartibga solinadi. Ayniqsa, havzadagi To‘xtag‘ul, Andijon, Qayroqqum kabi yirik gidrotexnik inshootlar oqimning yillik va mavsumiy taqsimotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois Sirdaryo oqimining suv omborlari ta‘sirida o‘zgarishini baholash nafaqat gidrologik, balki suv xo‘jaligi, ekologik va mintaqaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan ham **dolzarb** hisoblanadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi, avvalo, iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslarining notekis taqsimlanishi bilan izohlanadi. So‘nggi yillarda qor qoplami va muzliklar maydonining kamayishi, atmosfera yog‘ini rejimining o‘zgarishi Sirdaryo havzasida tabiiy oqimning beqarorlashuviga olib kelmoqda. Bunday sharoitda suv omborlari orqali oqimni tartibga solish zarurati ortadi, biroq bu jarayon ko‘pincha daryolarda tabiiy gidrologik rejimning buzilishiga, quyi oqim hududlarida suv tanqisligi yoki aksincha, suv toshqini xavfining kuchayishiga sabab bo‘ladi.

Mazkur maqolaning asosiy **maqsadi** Sirdaryo oqimining suv omborlari ta‘sirida o‘zgarishini baholashdan iborat. Tadqiqot ishining maqsadidan kelib chiqqan holda ishda quyidagi vazifalar belgilandi va o‘z yechimini topdi: 1) Sirdaryo havzasidagi yirik gidrotexnik inshootlar – To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlarining asosiy gidrologik ko‘rsatkichlarini aniqlash; 2) mazkur suv omborlarining Sirdaryo oqimiga ta‘sirini baholash; 3) iqlim o‘zgarishi sharoitida Sirdaryo havzasi suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Sirdaryo Markaziy Osiyoning eng yirik daryolaridan biri hisoblanadi. Sirdaryo Norin va Qoradaryoning qo‘shilishidan hosil bo‘lib, umumiy uzunligi 2200 km ni tashkil etadi. Sirdaryo Qirg‘iziston, O‘zbekiston, Tojikiston va Qozog‘iston hududlaridan oqib o‘tib, tarixan Orol dengizi ga quyilgan, biroq hozirgi kunda uning suvi to‘liq yetib bormasligi bilan xarakterlanadi. Gidrologik jihatdan Sirdaryo asosan qor-muzlik suvlaridan to‘yinadigan daryo bo‘lib, uning oqim rejimi tabiiy sharoitda bahor-yoz oylarida maksimal, kuz-qish davrida minimal bo‘lgan. Biroq XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab yirik gidrotexnik inshootlar qurilishi natijasida daryoning tabiiy oqim rejimi tubdan o‘zgardi. Hozirgi vaqtda oqim antropogen tarzda tartibga solinib, qishki davrda energetik ehtiyojlar uchun suv chiqarilishi, yozda esa sug‘orish uchun qayta taqsimlanishi kuzatilmoqda. Quyida ana shunday o‘zgarishlarga sabab bo‘layotgan yirik gidrotexnik inshootlar – To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlarining asosiy gidrologik ko‘rsatkichlariga to‘xtalib o‘tamiz (1-jadval).

1-jadval

To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlarining asosiy gidrologik ko‘rsatkichlari

T/r	Gidrologik ko‘rsatkichlar	Suv omborlari	
		To‘xtag‘ul	Andijon
1	Foydalanishga topshirilgan yil	1974	1983
2	Umumiy hajmi (V_u), 10^6 m^3	19500	1900
3	Foydali hajmi (V_f), 10^6 m^3	14000	1750
4	Foydasiz (o‘lik) hajmi (V_o), 10^6 m^3	5500	150
5	To‘g‘onining balandligi (H), m	215	121
6	Me‘yoriy dimlanish sathi (MDS), m	900	910
7	Suv yuzasi maydoni (F), km^2	284,3	56

To‘xtag‘ul suv ombori – mazkur yirik gidrotexnik inshoot Sirdaryoning asosiy irmog‘i hisoblangan Norin daryosining quyi oqimida, Chotqol va Farg‘ona tog‘ tizmalari orasidagi darada, Qirg‘iziston Respublikasi hududida barpo etilgan. Inshoot qurilishi 1962-yilda boshlangan va 1974-yilda foydalanishga topshirilgan. Suv omborining umumiy suv sig‘imi $19,5 \text{ km}^3$, foydali hajmi $14,0 \text{ km}^3$ ga teng [5].

Andijon suv ombori – O‘zbekiston Melioratsiya va suv xo‘jalik Vazirligining topshirig‘i bilan 1961-1962 yillarda “Средазгипроводхлопок” instituti Farg‘ona vodiysida paxtachilikni yanada kengaytirish maqsadida Qoradaryoda Andijon suv omborini qurish loyihasini ishlab chiqdi. Suv

ombori 1983-yilda to‘liq foydalanishga topshirildi. Uning loyihaviy umumiy hajmi $1,9 \text{ km}^3$ ni, foydali hajmi esa $1,75 \text{ km}^3$ ni tashkil etadi.

Tadqiqot ishida belgilangan vazifalar va ko‘p yillik ma’lumotlarning tahlillari natijalaridan kelib chiqib, Sirdaryoning Kal gidrologik postida, 1935-2025 yillar davomidagi umumiy kuzatishlar suv omborlarini ekspluatatsiya qilish sharoitlariga bog‘liq holda quyidagi hisob davrlariga ajratildi:

I hisob davri, 1935-1973 yillar, Sirdaryo tabiiy gidrologik rejimga ega bo‘lgan davr;

II hisob davri, 1974-1991 yillarni o‘z ichiga olgan, aniqrog‘i, To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlari barpo etilib, ularning energetik rejimga o‘tish davri;

III hisob davri, Suv omborlarida energetik rejim to‘liq ustuvor bo‘lgan, ya’ni 1992-2025 yillarni o‘z ichiga olgan hisob davri (1-rasm).

Sirdaryo suv resurslarining 78 % qismi Norin daryosiga to‘g‘ri kelishi va Norin daryosida O‘rta Osiyodagi eng yirik gidrotexnik inshoot – To‘xtag‘ul suv ombori barpo etilganligi sababli, maqolada asosiy e’tibor To‘xtag‘ul suv omborining Sirdaryo oqimiga ta’sirini baholashga qaratildi.

1-rasm. Sirdaryo yillik, vegetatsiya va novegetatsiya davrlari oqimi miqdorlarining yillararo tebranishlari (Kal gidroposti)

Birinchi hisob davri, ya’ni 1935-1973 yillarda, Sirdaryo havzasi tabiiy gidrologik rejimga ega bo‘lgan. Bu davrda daryo yillik oqimining asosiy qismi vegetatsiya mavsumida oqib o‘tgan. Hisoblash ma’lumotlari tabiiy gidrologik rejimli davrda Sirdaryo yillik oqimining 65-70 foizi vegetatsiya mavsumida, 30-35 foizi esa novegetatsiya mavsumida oqib o‘tganligini ko‘rsatadi [12, 13].

Ikkinchi hisob davrida (1974-1991 yillar), ya’ni gidrotexnik inshootlar ya’ni To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlari ekspluatatsiyaga topshirilgandan so‘ng Sirdaryoning yuqori oqimida uning gidrologik rejimi keskin o‘zgarish boshladi. Ushbu o‘zgarishlar daryo o‘rtacha yillik suv sarflarining yillararo tebranishlarida, daryo oqimining yil davomida oylar va fasllar bo‘yicha taqsimlanishida aks etadi. Jumladan, Sirdaryo yillik oqimining Kal gidropostida hisoblangan miqdorlari kamayish tomon o‘zgarish boshlagan. Bu jarayon 1987-yilgacha davom etgan. Buning sababi, daryo yillik oqimi ma’lum qismi suv omborlarini foydasiz hajmini to‘ldirish uchun sarflanganligidadir. Buning oqibatida Sirdaryoning yuqori oqimida kam suvli yillar kuzatilgan. Mazkur davrda suv ombori asosan irrigatsiya maqsadlarida ekspluatatsiya qilingan [9];

Uchinchi hisob davri, ya’ni 1992-2025 yillar, bu davrda Sirdaryoning asosiy irmog‘ida qurilgan To‘xtag‘ul suv ombori energetik rejimga o‘tgan bo‘lib, mazkur yillarda vegetatsiya mavsumidagi oqim miqdorlari kamaygan bo‘lsa, aksincha, novegetatsiya mavsumlaridagi oqim hajmlari esa orta borgan.

Yuqorida qayd etilgan jarayonlarning tub sababi XX asr oxirida yuz bergan geosiyosiy o‘zgarishlar, xususan sobiq Ittifoqining parchalanishi bilan bevosita bog‘liqdir. Mazkur tizim barham topgach, Markaziy Osiyo hududida ilgari yagona xo‘jalik kompleksi sifatida faoliyat yuritgan suv-energetika va yoqilg‘i ta‘minoti tizimi izdan chiqdi. Natijada hududda beshta mustaqil suveren davlatlar shakllandi hamda ular o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar bozor tamoyillariga o‘ta boshladi.

Buning natijasida Qirg‘iziston Respublikasida jiddiy energetik muammolar yuzaga kela boshladi. Qirg‘iziston qo‘shni davlatlardan yoqilg‘i-energetika resurslarini import qilish imkoniyatining qisqarishi fonida ichki energiya ta‘minotini yaxshilash uchun mavjud gidroenergetik salohiyatga tayanishga majbur bo‘ldi. Ayniqsa, qish mavsumida elektr energiyasiga bo‘lgan talab keskin ortib bordi. Bu esa To‘xtag‘ul suv omborining ekspluatatsiya rejimini tubdan o‘zgartirish zaruratini yuzaga keltirdi. Oldin To‘xtag‘ul suv ombori asosan irrigatsion rejimda boshqarilgan bo‘lib, suv chiqarish hajmi yoz oylarida maksimal darajada amalga oshirilgan, qishda esa minimal darajada ushlab turilgan. Biroq energetik rejimga o‘tilgach, aksincha jarayon kuzatildi. Qish oylarida elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ko‘proq suv chiqarila boshlandi, yoz oylarida esa suv to‘planishi kuchaydi. Bu o‘zgarish Norin-Sirdaryo havzasining butun gidrologik tizimiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Xususan, Sirdaryoning quyi oqimida joylashgan davlatlar uchun suv ta‘minoti rejimi buzildi. Bu holat Markaziy Osiyoda suv-energetika resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarish zaruratini kun tartibiga olib chiqmoqda.

Bundan tashqari mazkur o‘zgarishlar bugungi kunda ro‘y berayotgan iqlim ilishi bilan birgalikda kechayotgani masalani yanada jiddiy ko‘rinishga keltirmoqda. Tadqiqot ishining vazifalaridan kelib chiqqan holda iqlim o‘zgarishi sharoitida Sirdaryo havzasi suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha quyidagi tavsiyalarni taklif etamiz: 1) iqlim o‘zgarishi sharoitida suv tanqisligi kuchayib borayotganligi sababli irrigatsiya tizimini modernizatsiya qilish; 2) iqlimga moslashgan qishloq xo‘jaligini rivojlantirish; 3) raqamli monitoring va prognoz tizimlarini rivojlantirish; 4) Sirdaryo havzasidagi kichik daryolar va soylar suvidan samarali foydalanish uchun mavjud suv omborlari sig‘imini xavfsiz darajada oshirish va yangi suv omborlarini barpo etish.

Xulosa. Bajarilgan tadqiqot ishining natijalariga asoslangan holda xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Sirdaryo havzasida suv resurslaridan samarali foydalanish uchun faqat texnik choralar bilan cheklanib qolinmasligi lozim. Bu jarayon suv resurslari bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha tadbirlar, mintaqaviy hamkorlik, raqamlashtirish va ekologik yondashuvlarni uyg‘unlashtirgan kompleks strategiyani talab etadi. Keyingi tadqiqotlarimiz ayni shu masalalarga bag‘ishlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авакян А.Б., Шарапов В.А. и др. Водохранилища мира. – М.: Изд-во «Наука», 1979. – 289 с.
2. Духовный В.А., Соколов В.И. Стратегия управления водными ресурсами Средней Азии. - В кн. Водные ресурсы, проблемы Арала и окружающая среда. – Ташкент: Университет, 2000. – С. 121-151.
3. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. – Л.: Гидрометеиздат, 1959. – 247 с.
4. Матарзин Ю.М. Гидрология водохранилищ. – Перм: Изд-во ПГУ, 2003. – 296 с.
5. Никитин А.М. Водохранилища Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1991. – 163 с.
6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 14. Средняя Азия. Вып. 1. Бассейн реки Сырдарья. – Л.: Гидрометеиздат, 1969. – 439 с.
7. Рубинова Ф.Э. Изменение стока р. Сырдарья под влиянием водохозяйственного строительства в ее бассейне. – М: Гидрометеиздат, 1979. – 136 с.
8. Сирлибаева З.С. Сток взвешенных наносов в бассейне Андижанского водохранилища: Автореф. Дисс. ... канд. геогр. наук. – Ташкент, 1984. – 18 с.
9. Хикматов Ф.Х., Рапиков Б.Р. Влияние Токтагульского водохранилища на внутригодовое распределение стока реки Нарын / Международная научно-практическая конференция «Инновация-2016». – Ташкент, 2016. – С. 299-301.
10. Чонтоев Д.Т., Маматканов Д.М. и др. Водные гидроэнергетические ресурсы Кыргызстана в условиях изменения климата. – Бишкек. 2022. – 400 с.
11. Эдельштейн К.К. Гидрология озер и водохранилищ. Учебник для вузов. – М.: Изд-во Перо, 2014. – 399 с.
12. Хикматов Ф.Х., Рапиков Б.Р. Тўхтагул сув омборининг энергетик режимга